

O'ZBEK ADABIY TILI LIKSIK QATLAMLARINI BOYISHIDA SPORT ATAMA VA TERMINLARINING O'RNI

Isomiddin Saidovich Musayev,

O'zbek va chet tillari kafedrasida katta o'qituvchisi

Tursunboy Tolipjon o'g'li Nurboyev,

DD-51-24 guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Maqolada o'zbek adabiy tili terminologiyasining .. sport terminologiyasiga oid atamalarni qo'llash, tarjima qilishda yuzaga keladigan muammolar va ularga yechim topish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: termin, atama, duyuzdo, salbiy, tili, rapira, tarjima.

So'nggi yillarda o'zbek tiliga bo'lgan e'tibor tobora kuchayib bormoqda, bu esa o'zbek tilida sohalarga oid atamalar ya'ni terminlar bilan ishlashga ehtiyojni yuzaga keltiradi. Terminning ma'nosi, mohiyati, uning nomidan kelib chiqadi.

Atamalar ma'lum fan yoki kasb-hunar sohasidagi muayyan bir tushunchani aniq ifodalash uchun ma'nosi maxsislashtirilgan so'z yoki so'z birikmalaridir.

Atamalar quyidagicha hosil qilinadi:

1) Umumxalq tilida mavjud bo'lgan so'zlarning ma'nosini mutaxassislashtirish yo'li bilan hosil qilinadi. Masalan, sportda chang'i, yakkacho'p tushunchalari umumxalq tilidagi chang'i, yakkacho'p tushunchalaridan farqlanadi. Qo'shpoya, tayoqcha, xalqa, qilichbozlik, chavgon, uloqtirish, langarcho'p, chamberak, xoda, cho'qmorcha kabi atamalar shu yo'l bilan hosil qilingan.

2) Boshqa tillardan ilmiy tushunchalar uchun atama olish orqali hosil qilinadi. Bular faqat shu fan sohasidagina ishlatib, umumxalq tilida ishlatilmaydi. Masalan, atletika, akrobatika, voleybol, basketbol, futbol, tennis, velosiped, kross, konki, gimnastika va hokaza.

Atamalar imkon qadar milliyashtirish, tilimizning ichki imkoniyatlaridan atamalar yaratishda unumli foydalanish (turnik-yakkacho'p, brusya-qo'shpoya, palochka-tayoqcha, kolsa-xalqa, lenta-tasma, brevno-xoda, bulava-cho'qmorcha, oburch-chambar, plavanie-suzish, shest-langarcho'p, molot-bosqon kabi), shu bilan birga, iqtisodiy-siyosiy, ilmiy-texnik taraqqiyotimizga doir yangi tushunchalarni ifodalovchi chet tilidan kirib kelgan atamalarni ham zarur hollarda qabul qilish (kiber sport, tekbol) hozirgi atamashunosligimizning bosh tamoyili hisoblanadi. Shuning

uchun xalq o'rtasida keng tarqalan iste'molda bo'lgan futbol (oyoq to'pi), gandbol (qo'l to'pi) kabi atamalar tilimizda saqlab qolindi.

Atamalar ilmiy va ilmiy-texnik tushunchalarning nomlari sifatida ilmiy uslubga xoslangan so'zlar yoki so'z birikmalaridir. Ular ilmiy uslubda tavsiflash va nomlash vazifalarini bajaradi va bu uslubning o'ziga xos ko'rsatkichlari sanaladi.

Dunyoning turli hududlarida qadimdan futbol, volyebol, basketbol, kurash, ot sporti, tennis, atletika, akrobatika kabi bir qancha sport tarmoqlari revojlani kelgan. Bu sohalariga oid maxsus tushunchalar, tabiiyki, o'ziga xos so'zlar bilan nomlangan, bunday so'zlar sport leksikasi nomi bilan umumlashtiriladi. Ana shunday leksika, albatta, spor-ilmiy matnlarning asosiy unsiridir. Ayni paytda sportga oid so'zlar va iboralar ilmiy uslublarda qo'llanishi va tegishli sohaga daxildor hududiy o'ziga xoslikni ta'kidlashga xizmat qilishi mumkin.

Sport sohasidagi kasbiy atamalar – ma'lum sport sohasi egalari ishlatadigan so'zlar. Yozuvchilar badiiy asarlarida qahramonning mehnat faoliyatini ko'rsatish uchun uning kasb-hunari sport faoliyatiga oid so'zlardan ham foydalanadilar. Chaqqon, qo'rqmas, kurash, uloqtirish, poyga, sakrash, irg'itish, kuch kabilar atletika sport sohasiga oid so'zlardir.

Demak, Terminus lotincha chegara, chek bundan ko'rinib turibdiki termin chekli, chegaralangan yani, termin muayyan sohaga oid, aniqrog'i-bir ma'noli so'zdir. Ma'lumki, har bir so'z tug'ilishida bir ma'noli bo'ladi, lekin kishilik jamiyati taraqqiyoti davomida u ko'p ma'noli so'zga aylanib boradi. Lingvistik terminologiyaga bag'ishlangan ilmiy ishlarda har qanday termin so'zdir, lekin har qanday so'z termin bo'lolmaydi, degan fikr ilgari suriladi.

Termin cheklanganligi, ya'ni bir ma'noni ifodalanganligi tufayli maxsus kontekstda hamma vaqt o'z ma'nosini saqlaydi. U emotsionlik va ekspressivlik xususiyatlariga ega emas. Ohang yordamida termining ma'nosi o'zgarmaydi. Ma'lum bir sohaga oid bo'lgan termin, ayni shu sohada faqat birgina ma'noga ega bo'lishi mumkin. Demak, termin ma'lum bir sohada aniq bir ma'noga ega bo'lgan so'zdir.

Termin ma'lum bir sohaga oid so'z bo'lish bilan bir qatorda shu so'z tilning boyligi hamdir va bu holat tilning boyishi uchun xizmat qiladi. Terminologik leksika til leksikasining ajralmas qismi sifatida u bilan bira rivojlanadi, jamiyat va til taraqqiyotidagi barcha jarayonlarini boshdan kechiradi.

Hozirgi kunda mamlakatimizda fan, texnika, madaniyat, sanat, qishloq xo'jaligi va sport kabi sohalarining rivojlanishi o'zbek tilini terminologik lug'at salmog'ini kundan kunga oshirishiga olib kelmosda. Ayni paytda o'zbek tilida fan va

texnikaning deyarli barcha sohalariga oid termin va terminologik sistemalar vujudga keldi. Ular o'zlari ifodalagan tushuncha bilan birga qabul qilinadi, lekin o'zlashtirgan tilda lug'aviy ma'noga ega bo'lmaydi. O'zbek tili boshqa tillar kabi o'z leksik boyligiga ega. So'z boyligining ma'lum bir qismini atamalar tashkil etadi. Terminlar muayyan bir sohaga oid tushunchalarni ochiq ifoda etuvchi so'zlar bo'lsada, lekin u so'zlaning qo'llanishi shu soha kishilarigagina ma'lum va tushunarlidir. Buni dzyudoni o'zbek tili misolida ko'rib chiqishimiz mumkin.

Terminlarni o'zbek tiliga tarjima qilishda ularni e'tibor bilan o'rganish muhim ahamiyatga egadir.

Terminlarni yasashning eng ko'p tarqalgan usuli – mavjud so'zlarga yangi ma'no berish. Masalan, Tik turishlar (sidet) – o'ng, chap, baland, o'rta, past, frontal, baland tekis, yarim tekis, bukilgan, orqaga egilgan. Siljib yurishlar (sintay) – oddiy qadamlar bilan (a yumiasi), matda qadamlar bilan (qugiasi), masofalar (ushlab olishdan tashqari) – uzoq, o'rta, yaqin, zich. Burilishlar (taisabaki) – 90ga, 80ga, turli tik turishlarda mayda qadam tashlab. Tayanishlar, sho'ng'ishlar, og'ishlar. Ushlab olishlar (kumikati) – kimonodan, kimono va tana a'zolaridan (qo'llar, oyoqlar, boldir, yelka, bilakdan). Yiqilishlar (ukemi) – yon tomonga, orqaga, qoringa, tayoq ustidan yiqilish, umbaloq oshgandan so'ng, stuldan, sherik qo'lini ushlab turib. Ehtiyotlash va raqib muvozanatdan chiqarilgan paytidan keyin u yiqilayotganda uni mustaqil ehtiyotlash (ushlab qolish), holatni tuzatish, chalish, siltash, itarish, tortish paytida yordam ko'rsatish kabi so'zlar dzyudoda ana shunday terminlardan hisoblanadi. Ko'pincha terminlar so'zlarning, masalan, irg'itishlar – Nage Waza. Yon tomondan chalish – De Ashi-Barai. Tizzadan chalish – Hiza Guruma. Oldindan chalish – Sasae Tsuru Komi Ashi. Beldan o'rab, yonbosh osha irg'itish – Uki Goshi. Tutib olish – O Soto Gari. Yonbosh orqali irg'itish – O Goshi. Ichkaridan ilib olish – O Uchi Gari. Bel orqali irg'itish – Seoi Nage Yotgan holatda kurashish usullari – Ne Waza. Yon tomondan ushlab qolish – Hon Kesa Gatame. Yon tomondan qayta ushlab qolish – Kata Gatame. Oyoq va beldan tutgan holda ko'ndalangiga ushlab qolish – Yoko Shiho Gatame. Belbog'dan tutgan holda bosh tomondan ushlab qolish – Kami Shiho Gatame. Qo'llar va boshni tutgan holda minib ushlab qolish – Tate Shiho Gatame. Yon tomondan ushlab qolishdan oyoq yordamida tirsakni bukish – Kesa-Ude-Hishigi Gatame. O'z-o'zini himoya qilish oldindan, orqadan; qo'l, qo'llar, gavdani oldindan, orqadan bo'yinni ushlab qolishlardan bo'shatish singari o'zaro birlashishidan ham yasaladi. Statik holatlarni bildiradigan terminlar, masalan, dzyudochining holatlari – tatamiga nisbatan (oyoq kaftida tik turib, bir oyoq kaftida tik turib, oyoq kaftida va tizzada, tizzalarda, qo'l-oyoqlarda, qo'llar va oyoq kaftlariga tayanib, tik turib,

orqamacha yotib, qorinda, yonboshda yotib, cho‘kkalab), raqibga nisbatan – yuzmayuz, gardaniga yuzi-yuzi bilan, ko‘kragiga orqasi bilan, ko‘kragiga yonboshi bilan turib, yuqoridan, pastdan. Raqibiga yaqinlashish – mayda qadam tashlash, raqibi tomonga yetishib olish, raqibini tortib olish, raqibidan uzoqlashish – orqaga qadam tashlash, raqibidan itarilish, raqibini itarish. Dzyudochining raqibining muvozanatini old tomonga yo‘naltirilgan sa‘y-harakatlari (ikkala qo‘lda tortish, chap qo‘lda itarish, o‘ng qo‘lda tortish), dzyudochining muvozanatni orqa tomonga burishga qaratilgan sa‘y-harakatlari (ikkala qo‘lda itarish, mayda qadamlar bilan ikkala qo‘lda itarish). Bir tomonlama qarshilik ko‘rsatish bilan olishuvlarni o‘tkazish. Kikomi. Randori. Irg‘itishlar, ushlab turishlar, og‘ritish, bo‘g‘ishlarni ko‘p marotaba takrorlash yordamida ularning bajarilish texnikasini mustahkamlash: Standart vaziyatlarda, raqib qarshiligi o‘rib borayotganda, siljib yurgan sharoitlarda. Tik turib, yotib, tik turib-yotib bajariladigan kombinatsiyalar va qarshi usullarni o‘zlashtirish. O‘zaro qarshilik ko‘rsatilayotgan sharoitlarda raqib bilan qarama qarshi olishish holatini hisobga olib yasaladi.

Dzyudo sportida rasmiy til uslubi yapon tilidir. Musoboqalarning rasmiy protokollari ham, jang vaqtida qo‘llaniladigan atamalar, gaplar ham yapon tilida amalga oshiriladi. XIV - XV asrlarda “Kogusoku” (aynan “doim yoningda bo‘luvchi sovut”) yoki “kosino mavari” (aynan “belni himoyalovchi sovut”) nomi bilan mashhur bo‘lgan dzyudzyutsu kurashi shakllanib, jang maydonida qo‘l jangi olishuvlarni umumlashtiruvchi va tartibga soluvchi atama sifatida paydo bo‘lgan. Kurash zali (“dodze”) tana va ruhni mustahkamlashda muqaddas joy hisoblangan. Dzyudoga asos solgan pedagog, ma‘rifatparvar va murabbiy, dzyudoning asoschisi Dzigoro Kano dzyudoga ijtimoiy, fuqaroviy va tarbiyaviy ahamiyat berdi. London, Yevropa yoki boshqa dzyudo jurnalistlari bu atamalarni o‘z tillariga tarjima qilishmagan, talafuzlariga moslashtirib olishgan xolos. Bizning tilshunos olimlarimiz ham, bu atamalarni o‘zbek tiliga tarjima qilishga urinib ko‘rishdi. Lekin vujudga kelayotgan qo‘pol xatolar bu izlanishlarning samarasiz yakunlanishiga olib kelmoqda. Fikrimizcha, bu atamalardan yapon tilidagidek foydalanganimiz ma‘qul. Buning ko‘pgina sabablari bor.

Bu atamalar sportchilar va murabbiylar tilida baribir yapon tilidagidek iste‘molda bo‘lib qolaveradi. Dzyudo bo‘yicha O‘zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi va umuman murabbiylar shtabi o‘z shogirdlariga dzyudo terminlarini o‘zbekcha varianti bilan saboq beradi. Ularning o‘zbek tilidagi muqobil varianini topganimiz bilan bu sportchilar va umuman dzyudo sport muxlislarining tilida Nage Waza, De Ashi-Barai, Hiza Guruma, Sasae Tsuru Komi Ashi, Uki Goshi, O Soto

Gari, O Goshi, O Uchi Gari, Seoi Nage, Ne Waza bulib qolaveradi. Yaponcha sport atamalar to‘planib tatqiq etilganda, sport atamalari bilan ularining nutqidagi shakllarining dastavval sportga oid sohalarda yuzaga kelganligi, keyinchalik esa boshqa sohalarga ommaviy axborot vositalari orqali o‘ib ketayotganligi, ba’zi leksik birlik shaklidagi sport atamalarining umumiy zahiradan adabiy tilga sizib o‘tganligi ham kuzatiladi. Ko‘pchilik tillarning atamashunoslik leksikasida ayni shunday hodisa ro‘y berib turadi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak.-Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasining 1995-yil 21-dekabrda yangi tahrirda qabul qilingan “Davlat tili haqida”gi Qonuni.
3. S.F.Akobirov Til va terminologiya. T. O‘zbekiston. 1968 y.
4. Dadaboyev Hamidulla. O‘zbek Terminologiyasi: o‘quv qo‘llanma / Hamidulla Dadaboyev. - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. - 136 b.
5. Abdurahmonov G‘., Rustamov A. Qadimgi turkiy til.-Toshkent: O‘qituvchi, 1982.
6. Abdushukurov B. Eski turkiy til leksikasi. -Toshkent, 2015.
7. Адиханов Д. Формирование экономической терминологии 124 в современном арабском литературном языке. Автореф. дисс. канд. филол. наук. - Ташкент, 2010.
8. Akobirov S. Termin vaterminologiya -Toshkent, 1968.
9. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. -М., 1966.
10. Ahmedov O. Ingliz va o‘zbek tillarida soliq-bojxona terminlarining lingvistik tahlili va tarjima muammolari. Dokt.diss.avtoref.-Toshkent, 2016.
11. Begmatov E. Hozirgi o‘zbek adabiy tilining leksik qatlami. -Toshkent: Fan, 1985.
12. Bektemirov H., Begmatov E. Mustaqillik davri atamalari. -Toshkent, 2002.
13. Elov A.N., Arslonov Sh. Dzyudo kurashining nazariy va uslubiyati. o‘quv qo‘llanma. - Toshkent: 2019. - 136 b.
14. Sh.A. Arslanov, A.J. Tangriyev Sport pedagogik mahoratini oshirish (dzyudo) darslik. — Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017. — 188 bet.
15. O.T.Xolxodjayev., M.M.Mansurov Dzyuda kurashida hakamlilik qilish va musobaqalarni o‘tkazish qoidalari: “UMID DESIGN”., O‘quv uslubiy qo‘llanma. 2021-yil.